

PRODUÇÃO DA PROTEÍNA NS1 RECOMBINANTE DO VÍRUS DA DENGUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS IGY MONOESPECÍFICOS

Ana Beatriz Martins Carneiro¹, Eric Petterson Viana²
Ilana Carneiro Lisboa Magalhães³, Maria Izabel Florindo Guedes⁴,
Maurício Fraga van Tilburg⁵

¹Universidade Estadual do Ceará, Ana Beatriz Martins Carneiro, Centro de Ciências da Saúde/Nutrição, e-mail: martins.carneiro@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Eric Petterson Viana, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biologia e Biologia Molecular, e-mail: ericpetterson10@gmail.com

³Universidade Estadual do Ceará, Ilana Carneiro Lisboa Magalhães, Centro de Ciências da Saúde/Ciências Biológicas, e-mail: ilanamagalhaes@hotmail.com

⁴Universidade Estadual do Ceará, Maria Izabel Guedes, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, e-mail: florinfg@uol.com.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, Mauricio Fraga van Tilburg, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, e-mail: mauricio_van_tilburg@yahoo.com.br

RESUMO. A Dengue é uma doença febril aguda, constituindo-se em um sério problema de saúde pública no mundo. O principal vetor é o mosquito do gênero *Aedes aegypti*, uma vez que infectado, transmite o vírus. Uma forma rápida e barata de diagnosticar a Dengue é por meio de técnicas de imunodiagnóstico. Desta forma, este trabalho descreve a produção e a purificação da proteína NS1 recombinante do vírus Dengue tipo 2 para a futura produção de anticorpos IgY e sua utilização em kit de imunodiagnóstico, de forma a baratear a técnica.

Palavras-chave: Imunoglobulina. Dengue. Diagnóstico.

1. INTRODUÇÃO

A Dengue é uma doença febril aguda, constituindo-se em um sério problema de saúde pública no mundo. A doença é predominante em países tropicais, devido ao favorecimento climático que ajuda na proliferação do principal vetor, o mosquito do gênero *Aedes aegypti* (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). São descritas quatro espécies, chamadas de sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, onde o genoma do vírus contém o código de três proteínas não estruturais, dentre elas, a NS1 (CHANG, 1997). Os testes convencionais para detectar NS1 incluem Ensaio de Imunoadsorção Enzimática (ELISA), bem como o método de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). No entanto, a última técnica, não é adequada para um teste rápido de diagnóstico, pois é um método com várias etapas, caro e que requer pessoal treinado para aplicação (FIGUEIREDO et al., 2015). Dessa forma, uma alternativa de diagnóstico de forma rápida e de baixo custo seria a utilização de anticorpos, como por exemplo imunoglobulinas Y, como receptores em imunossensores (MARQUETTE, 2006). A IgY apresenta diversas vantagens em comparação aos anticorpos produzidos em mamíferos, podendo ser extraída de forma não invasiva a partir dos ovos de galinhas imunizadas e em quantidades superiores à de IgG sérica obtida de roedores, representando uma redução e um refinamento no uso dos animais. Além disso, a IgY é mais específica do que a IgG para o uso em imunoenaios, pois não reage com o complemento humano (Larsson *et al*, 1993) e com o fator reumatoide. Diante dos benefícios do uso de ovo para a produção de anticorpos, este trabalho descreve a produção e a

purificação da proteína NS1 recombinante do DENV2 para futura produção de anticorpos IgY mono-específicos.

2. METODOLOGIA

2.1 OBTENÇÃO DO RNA VIRAL

Soros de pacientes suspeitos de infecção por Dengue foram utilizados para infectar células de *Aedes albopictus* clone C6/36 (Invitrogen, Carlsbad, CA). Prosseguiu-se com a extração de RNA viral das culturas positivas para DENV2. Os RNAs obtidos foram submetidos a uma nova RT-PCR para as regiões que codificam as proteínas NS1, flanqueado com sítio para a enzima de restrição *EcoRI*. Na etapa de RT, empregou-se a enzima SuperScript II Reverse Transcriptase (Thermo Fisher Scientific) para a síntese de cDNA. Na etapa de PCR, amplificou-se as sequências-alvo e o produto foi clonado no vetor pET28a (Novagen, Darmstadt, Germany) para adicionar um grupo N-terminal His-tag facilitando a purificação das proteínas, entre o sítio de clivagem *EcoRI* (InvitrogenTM, Texas, USA). Os plasmídeos foram transformados em *E. coli* BL-21 e crescidas em placa de ágar LB com 50µg/mL de canamicina.

2.2 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE NS1 DO DENV2

A proteína recombinante NS1 foi expressa em sistema procaríoto baseado em *Escherichia coli* estirpe BL21. Foi coletado uma colônia da bactéria e crescida em 5 mL de caldo contendo Luria-Bertani (LB) e antibiótico canamicina a 37°C, 200 rpm, *overnight*. Na proporção de 1:25, o inóculo crescido foi transferido para LB caldo em erlenmeyer de 1000 mL a 37°C, 200 rpm e incubado por duas horas. Logo em seguida foi verificada a densidade óptica (O.D), atingindo seu estado ótimo entre 600 e 800 nm. Após ter atingido a O.D necessária, acrescentou-se *Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside* (IPTG - indutor) na concentração de 0,5 mM e incubado por 3h a 37 °C. Após indução de crescimento da colônia foi realizado centrifugação a 8000 rpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o *pellet* ressuspenso em tampão de lise contendo 200 mM NaCl; 20 mM Fosfato de sódio pH 8; 200 µg Lisozyma; 2 mM phenilmethanesulfon yl fluoride (PMSF) e 1% de Triton 100X, incubado no gelo por 15 minutos. Em seguida, foi transferido para tubos criogênicos para sofrer processo de lise por ciclos de congelamento e descongelamento em nitrogênio líquido e água fervente, seguido por sonicação em amplitude de 25 por 10 minutos com intervalo de 1 minuto. Após o processo de lise foi adicionado DNase à amostra e incubados por 30 minutos a 37 °C, 200 rpm e centrifugado a 5000 rpm, 15 minutos, 4 °C. Após expressão das proteínas recombinantes, o *pellet* resultante da indução foi ressuspendido em tampão de solubilização contendo 500 mM NaCl, 200 mM Fosfato de sódio, 8 M Úreia, 10% Glicerol, incubado por 2 horas a 37 °C e 200 rpm. Em seguida, a amostra foi centrifugada por 15 min, 37 °C e 5000 rpm. Foi separado o sobrenadante e o *pellet* resultantes para análise por eletroforese e western blotting. No western blotting utilizou-se como anticorpo primário anti-Histidina na proporção de 1:6000 e o secundário foi utilizado anti-IgG mouse na proporção de 1:5000.

2.3 PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE

A solução contendo as proteínas solubilizadas foi utilizada para a purificação por cromatografia de afinidade ao íon Ni^{2+} utilizando colunas HiTrap de 1mL em equipamento AKTA (GE Healthcare). A coluna foi equilibrada com 5-10 volumes da coluna, utilizando o mesmo tampão de solubilização acrescido de 20mM de Imidazol. A solução com a proteína é então carregada na coluna e depois o sistema é lavado com a mesma solução de solubilização com 40mM de Imidazol. Por fim, a proteína é eluída na mesma solução contendo 500mM de Imidazol. A proteína é então concentrada em Filtros Amicon de 3kDa e passa pelo processo de purificação de gel SDS-Page por eletroluição, para garantir uma maior pureza da proteína.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cepa de *E. coli* BL21 contendo o gene de NS1 clonado foi confirmada em meio seletivo LB com canamicina, revelando padrão de banda proteica com 45 kDa. A cepa apresentou indução em todas as diferentes concentrações de IPTG (0,1 mM; 0,5 mM e 1,0 mM) a 37°C. As proteínas foram detectadas na fração insolúvel do extrato celular em todas as concentrações do indutor. Entretanto, nas condições de 1,0 mM de IPTG (terceiro poço na figura), 3 h, 37°C e 200 rpm constante houve melhor indução na expressão das proteínas. Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira (2013) sob as mesmas condições de produção e amplificação da proteína NS1 em *E. coli* BL21, afirmando o potencial que essas bactérias tem de produzir a proteína recombinante de interesse satisfatoriamente

Figura 1. A: SDS-PAGE 15% corado com Coomassie com 20 μL da indução da proteína recombinante em diferentes concentrações de IPTG a 37 °C em cepa *E. coli*. A seta em azul indica a proteína de interesse expressa com seu respectivo peso molecular NS1 (45 KDa). (M) - marcador de peso molecular (BioRadLaboratoriesInc Dual-Color); (1) – 0,1 mM de IPTG; (2) – 0,5 mM de IPTG; (3) – 1,0 mM de IPTG .**B:** SDS-PAGE 15% corado com Coomassie com 20 μL da purificação da proteína recombinante da cepa *E. coli*. BL21. A seta em azul indica a proteína de interesse purificada com seu respectivo peso molecular NS1 (45 KDa). (M) - marcador de peso molecular (BioRadLaboratoriesInc Dual-Color); (1) – 20 μL da proteína purificada por eletroeluição; (2) – 20 μL da proteína purificada por cromatografia de afinidade

Assim, para um maior grau de pureza e concentração da proteína, a utilização do método de purificação por coluna de afinidade associado à eletroeluição foi uma boa opção. Resultados semelhantes foram obtidos por Marcos (2015) que purificou a proteína PbEF-Tu recombinante

do fungo *Paracoccidioides brasiliensis*, pelo equipamento AKTA por cromatografia de afinidade e por eletroeluição, obtendo assim, uma proteína purificada e responsiva imunogenicamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteína NS1 do vírus da Dengue foi expressa satisfatoriamente na bactéria *E. Coli* cepa BL21 e solubilizada em grande quantidade uma vez que usado o fosfato de sódio nas soluções, evitando assim ligações inespecíficas. Em seguida, na purificação, a utilização da cromatografia de afinidade iônica pelo níquel antecedendo a eletroeluição do gel de SDS-page garantiu um maior grau de pureza da proteína.

REFERÊNCIAS

CHANG GJ. Molecular biology of dengue viruses. In: Dengue and dengue hemorrhagic fever. Gubler DJ, Kuno G, eds. Cambridge: CAB International; 1997. p. 175-98

FIGUEIREDO, Alessandra et al. Electrical Detection of Dengue Biomarker Using Egg Yolk Immunoglobulin as the Biological Recognition Element. **Scientific Reports**. 19 jan. 2015.

LARSSON, Anders et al. Chicken Antibodies: Taking Advantage of Evolution—A Review. **Poultry Science**. Oxford, p. 1807-1812. 1 out. 1993.

MARCOS, Caroline Maria. Funcionalidade das proteínas EF-Tu e 14-3-3 na virulência de *Paracoccidioides brasiliensis*. 2015. 150 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2015. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/132196>>.

MARQUETTE, C. A. & Blum, L. J. *State of the art and recent advances in immunoanalytical systems*. **Biosens. Bioelectron.** **21**, 1424–1433 (2006).

Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Dengue: diagnóstico e manejo clínico. Brasília: Fundação Nacional de Saúde; 2002. 28p.

OLIVEIRA, Anibal Silva de. **Clonagem e expressão das proteínas recombinantes NS1 e NS3 do vírus da dengue tipo 3**. 2013. 66 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2013.